

QORAQALPOQLARDA PANDEMIYA SHAROYITIDA O‘ZARO YORDAM AN‘ANASI

Xojaniyazova G.M.

Innovatsion texnologiyalar universiteti, Nukus shahri

XXI asrda dunyo tarixi sahifalarida qolgan tabiiy hodisalardan biri bu Pandemiya holatidir. Tadqiqotchilar tomonidan Buyuk Britaniyada Covid-19 epidemiyasi paytida yuzaga kelgan ijtimoiy o‘zgarishlar «lokdown»ni o‘z ichiga oldi. Davlat idoralari va korxonalari, cherkovlarning zudlik bilan yopilishi, shu qatorda odamlarning uyda qolishi, ijtimoiy yig‘inlarning to‘xtatilishi va o‘zini izolyatsiya qilish kabi choralar ko‘rilganini ko‘rsatadi [El Zerbi., 2022. 453-467]. 2020 yilda dunyo bo‘ylab tarqalgan «Korona virus» ya‘ni «Covid-19» bizning yurtimizni ham chetlab o‘tmadi. Shunday murakkab sharoitda yurtimizda xayr-saxovat yordamlari turlari ko‘payishi ko‘zga tashlandi. Bunda imkoni bor kishilar ehtiyojmand oilalarga pul va oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berish orqali o‘zlarining beg‘araz yordamlarini berib bordi.

Karantin boshlangan davrning dastlabki kunlarida, Covid-19 kasalligidan kasallanganlarning oilalari qat‘iy nazorat qilinib, ularning jamiyatga odamlar orasiga aralashmay, masofani saqlab turishi kabi choralar ko‘rildi. «Uyda qoling» aksiyasi tashkil etilib, ish o‘rinlari, o‘quv yurtlari masofadan o‘qish va ishlash tartibiga o‘tkazildi. Covid-19 davridan oldin, Juma namoziga ko‘p borishi haqida Q.Turekeev [Turekeev Q., 2022. –101] o‘z tadqiqotlarida ko‘rsatib o‘tgan bo‘lsa, karantin sharoitida masjidlarda qat‘iy tartib saqlandi, ma‘lum muddatlarga ular ham yopildi. Transportdan foydalanish cheklandi. Bozorlar yopildi. Mahalliy kunlik ishchilar ishsiz uyda o‘tirishga majbur bo‘ldi va ularda kunlik daromadidan mahrum bo‘ldi. Ayni paytda bemorlar va kam ta‘minlangan, daromadi yo‘q oilalarga yordam berish maqsadida aholi orasida ko‘ngillilar o‘z yordamlarini berdi va mobil internet tarmoqlari orqali «yordam» aksiyalari tashkil etildi. Davlat miqyosida esa, kam ta‘minlangan va kasallangan oilalar uchun maxsus «Call centr» ishga tushirildi. Ularning vazifasi ehtiyojmand oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berishdan iborat bo‘ldi. Ushbu tashkil etilgan «Call centr» markazlarida ham ko‘ngillilar xizmat qildi.

Shunday qilib, pandemiya oqibatlarini yumshatish choralari davomida hayot asta-sekin iziga tusha boshladi. Lekin kasallanishlar va o‘lim soni juda yuqori darajada edi.

Aholining Pandemiya qarshi kurashish davrida ham qoraqalpoqlar to‘y va marosimlarni birgalikda o‘tkazishga, kimdir shu kasallikdan vafot etgan bo‘lsa ham unga hamdardlik bildirishga harakat qildilar. To‘y va marosimlarda qarindosh-urug‘lar, yaqin do‘stlar o‘rtasida o‘zaro yordam berish an‘analari kuzatildi. Axborotchi U. Qalbayevaning eslashicha: «2020 yil 28 mart kuni «uzatilib» turmushga chiqdim. Pandemiya davri boshlanib, cheklovlar joriy etilgan qat‘iy vaqt edi. Lekin, qarindosh-urug‘larimiz, yaqin do‘stlarimiz uzatilishimda olib ketiladigan «sepimga» yordam berishdi. Qo‘shni

xotin-qizlar, erkaklar ham «uzatish to'yimda» o'z yordamlarini berdi»[ADY:4] – deb o'zining to'yi va undagi yordamlar haqida ma'lumot berdi.

Pandemiya davrida juda ko'p insonlar kasal bo'ldi. Kasallanganlar orasida vafot etganlari ham bor edi. Bunday qayg'uli damlarda ham qoraqalpoqlar bir-birlariga mehribon bo'lishga, qayg'uli kunda bir-birlariga xayrixohlik ko'rsatishga oshiqdilar. Covid-19 kasalligi yuqumli bo'lishiga va qat'iy karantin choralari qaramasdan dafn marosimlarini birgalikda bajardilar. Axborotchi N. Iniyatovning aytishicha: «*2021 yil iyul oyida onam, otam, ukam va kelinim hammasi birdan kasal bo'lishdi. Ukam va kelinning kasalligi yengil bo'lgani uchun ularga uyda davolanishga ruxsat berdi. Oyim va dadamning ahvoli juda og'ir bo'lgani uchun markazda davolanishga olib keldi. Birinchi otam kasallikdan tuzalib 10 kunda uyimizga keldi. Onamizning ahvoli yomonligicha qoldi. Oradan ko'p o'tmay onam kasallikdan vafot etdi. Qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar, yaqin do'stlar eshitganlar hammasi janozaga to'plandi. Qo'shnilarning ko'magi bilan marosimni tarqatdik. Otamning ukalari yordam evaziga janozaning so'yiladigan molini olib kelishdi»* [ADY:5] – deb o'sha davrdagi holatlarni eslaydi.

Pandemiya davridagi qozoq xalqining to'y marosimlarni ijro etishdagi holati bo'yicha tadqiqotchi D. Abildenovning keltirishicha: COVID-19 davridagi nikoh to'ylarini tadqiq qilib, davlat va media virusning tarqalishi bilan kasallanish yuqtiruvchilar sonining ko'p bo'lganiga aholining o'zini ayblashga harakat qilganini kuzatamiz va bu vaqtdagi to'y marosimlari yashirin ko'rinishda bo'lib kelganligi bilan birga, ba'zi hududlarda karantin talablariga rioya etilib, faqat kelin salom qilib o'tkazgan va bu odamlar sonining kamligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bunday nikoh to'yi qozoq xalqining kundalik hayotidagi turmush me'yorlaridan biri ekanligini ta'kidlagan [Abildenova D., 2021. –80-88].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, insonlar hayoti davomida to'satdan sodir bo'ladigan bunday tabiiy hodisalar ularni juda og'ir holatlarga solib kelgan. Qoraqalpoqlar hayotida turli favqulodda vaziyatlar yuz bergan bo'lib, Amudaryo o'zanini o'zlashtirilishi yoki dengiz suvining toshishi natijasida yuzaga kelgan holatlarga qarshi turgan bo'lsa, keyinchalik yuz bergan ekologik qurg'oqchilik holatlari yoki pandemiya sharoiti ularni omon qolish maqsadida birlashtirdi. Shunday murakkab sinovli kunlardan o'zaro yordam an'alaridan foydalanib, ahvolini tiklab, turmush tarzini qayta yo'lga qo'ydi.

ADABIYOTLAR:

1. Абилденова Д. COVID-19 кезеңіндегі қазақтың үйлену тойы мен оның Қазақстандық бақ-тағы репрезентациясы // Қазақстан және COVID-19: Медиа, мадениет, саясат. – Алматы: DELUXE Printery, 2021. – Б. 80-88.

2. El Zerbi, C., Hartopp, N., Ramsay, A., & Marlow, S. (2022). 'More tangible and less theoretical': Understandings and experiences of neighbourhood-led Mutual Aid groups during the COVID-19 pandemic. *Journal of Civil Society*, 18(4), 453–467. <https://doi.org/10.1080/17448689.2022.2164027>

- 3. Turekeev, Q.** *Qoraqalpoqlarning hozirgi kundagi an'anaviy e'tiqodlari va tasavvurlari*
Tar. fan. fals. d-ri (PhD). ... dis. – Nukus, 2022.
- 4. ADY 2024 №126.** Nukus shahri, informant Qalbaeva Umida.
- 5. ADY 2024 №128.** Qo'ng'iro't tumani, informant Iniyatova Nagima.